

DAVLAT BOSHQARUV TIZIMIDA XOTIN-QIZLAR SALMOG‘INI VA JAMIYATDA AYOLLARNING IJTIMOYIY- SIYOSIY FAOLIGINI OSHIRISH

Raxmonova Shaxlo Rashidovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970477>

Annotatsiya. Davlat va jamiyat boshqaruvi tizimida xotin-qizlar salmog‘ini oshirish va gender tenglik siyosatini ta‘minlash nafaqat O‘zbekistonda, balki butun dunyoda ham dolzarb masaladir. Bugungi kunda ayol-qizlarning jamiyat va davlat siyosatidagi faolligi va ilm-ma‘rifatga qo‘shgan hissasi natijasida davlat boshqaruvida soni ortib bormoqda. Jamiyatda ijtimoiy-siyosiy faol ayollar jahon va o‘zbek adabiyotida ham uchraydi. Ingliz adabiyotida Sharlotta Brontening “Jeyn Eyer” romanidagi Jeyn Eyer obrazi, Margaret Mitchellning “Shamolda qolgan hislarim” asarlaridagi Skarlett O‘hara kabi obrazlari ham lider ayollar obrazi sifatida tasvirlangan. O‘zbek adabiyotida Alisher Navoiy ayollarning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy faolligini oshirish masalasini davlat siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida belgilaydi. Shoir Mehinbonuni ta‘riflaganda davlat arbobi, jiddiy aql sohibasi deb izohlaydi.

O‘zbekiston – Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilayotgan bir paytda, xotin-qizlar qanchalik salohiyatli, bilimli, ishbilarmon va siyosiy faol bo‘lsalar jamiyat yanada taraqqiy etadi.

Kalit so‘zlar: Davlat, jamiyat, siyosiy faol, gender tenglik, ijtimoiy, ayollar, xotin-qizlar, Yangilanayotgan O‘zbekiston, boshqaruv tizimi.

Abstract. Increasing the representation of women in the state and society governance systems and ensuring gender equality policy is a pressing issue not only in Uzbekistan but also worldwide. Today, the growing activity of women in society and their contributions to state policy are reflected in the increasing number of women in state governance. Socially and politically active women can be found in both world and Uzbek literature. In English literature, characters such as Jane Eyre from Charlotte Brontë's "Jane Eyre" and Scarlett O'Hara from Margaret Mitchell's "Gone with the Wind" are depicted as female leaders. In Uzbek literature, Alisher Navoi identifies the enhancement of women's economic, social, and political activity as an important direction of state policy. The poet describes the character Mehinbanu as a stateswoman and a woman of serious intellect.

As Uzbekistan lays the foundation for the Third Renaissance, the more capable, knowledgeable, entrepreneurial, and politically active women are, the further society will progress.

Keywords: State, society, political activity, gender equality, social, women, girls, Renewing Uzbekistan, governance system.

Аннотация. Увеличение доли женщин в системе государственного и общественного управления и обеспечение политики гендерного равенства является актуальной проблемой не только в Узбекистане, но и во всем мире. В настоящее время активность женщин в обществе и их вклад в государственную политику приводит к увеличению их числа в управлении. В обществе также встречаются социально-политически активные женщины, которые представлены как в мировой, так и в

узбекской литературе. В английской литературе образ Джейн Эйр из романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" и образ Скарлетт О'Хара из произведения Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" изображены как лидеры. В узбекской литературе Алишер Навои определяет повышение экономической, социальной и политической активности женщин как важное направление государственной политики. Поэт описывает Мехинбону как государственный деятель и обладательницу серьезного ума. Узбекистан – в период создания фундамента для Третьего Ренессанса, чем более способными, образованными, деловыми и политически активными будут женщины, тем больше будет развиваться общество.

Ключевые слова: Государство, общество, политическая активность, гендерное равенство, социальный, женщины, девочки, Обновляющийся Узбекистан, система управления.

Davlat va jamiyat boshqaruvi tizimida xotin-qizlar salmog'ini oshirish va gender tenglik siyosatini ta'minlash nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ham dolzarb masaladir. Bugungi kunda O'zbekistonda xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini mustahkamlash, qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning yangicha dunyoqarashini shakllantirish davlat siyosatiga aylanib bormoqda. Mamlakatda gender tenglikni ta'minlash hamda jamiyatda ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish borasida olib borilgan oqilona davlat siyosati davlat xizmatlarida faoliyat olib borilayotgan ayollar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bu esa davlat va jamiyat boshqaruv tizimida ayollar salmog'ini oshishiga xizmat qiladi. "Ijtimoiy faollik" deganda kishi qaysi kasbning egasi bo'lishidan, qanday lavozimda ishlashidan qat'iy nazar, uning jamiyat rivojiga hissa qo'shishi darjasi, zamondan ortda qolmaslikka bo'lgan harakatini tushunish mumkin. Ijtimoiy faollikni murakkab va qiyin fazilat sifatida ko'rish mumkin. Bu faollik insonda tezda sodir bo'lavermaydi. Inson ijtimoiy-tarixiy tajribaga, jamiyatda ishi, izlanishi bilan o'z o'rniga ega bo'lsa, tarixiy jarayonning faol shaxsiga aylanadi. Insonlarda insonparvarlik, ma'rifatparvarlik, vatanparvarlik munosabatlarning shakllanib borishi uni jamiyatning ijtimoiy faol a'zosiga aylantirib qo'yadi. Inson tafakkurida millatimizning ehtiyoji va manfaatlarini himoya qiladigan, ijtimoiy muhitni yarata oladigan dunyoqarashni shakllantirib borishimiz va ijobiy natijalarga erishishimiz kerak. "Faollik" tushunchasi – "O'zbek tilining izohli lug'ati"da mehnatda yoki biror harakatda, jarayonda jadallik, jonbozlik ko'rsatish, ishchanlik, ta'sirchanlik¹ sifatida ta'riflanadi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 1-moddasiga "O'zbekiston – boshqaruvining respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat²," – degan o'zgartish kiritildi. Ya'ni bu moddaga, jumladan, "ijtimoiy" so'zi qo'shildi. Mamlakatda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, ayollar va yoshlar bilan ishlash izchil yo'lga qo'yilgan. Binobarin "jamiyatning demokratik o'zgarishlar yo'lidan nechog'li ilgarilab ketgani, shu jamiyatning ayollarga bo'lgan munosabatiga qarab beldilanadi"³.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-fevraldagi "Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risi"dagi PF-5938-son Farmoni Yangilanayotgan O'zbekistonda xotin-qizlarning yangi qiyofalarini ochishda, jamiyatimizning faol qatlami sifatida barcha sohalarda faolligini o'stirishda, milliy

¹Qarang: O'zbek tilining izohli lug'ati.5 jildlik. J.4. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2020. – B. 326.

²O'sha nashr. – B.5.

³Karimov I. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. – Toshkent: O'zbekiston, 2000. – B.19.

mentalitetimizga xos ma'naviy qadriyat va fazilatlarni kamol toptirishda, oila, davlat va jamiyat boshqaruvidagi rolini yuksaltirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev: “Hozirgi kunda har bir xotin-qiz demokratik jarayonlarning kuzatuvchisi emas, balki faol va tashabbuskor ishtirokchisi bo'lmog'i shart⁴” degan katta chaqiriq bilan xotin-qizlarga murojaat qilganlar. Mamlakatda yangi O'zbekistonni barpo etish harakatlarini xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va gender tenglik siyosatini, davlat boshqaruvidagi faolligini ta'minlash jarayoni mavzuning dolzarbligiga yana bir turtki bo'ladi.

Bugungi kunda ayol-qizlarning jamiyat va davlat siyosatidagi faolligi va ilm-ma'rifatga qo'shgan hissasi natijasida davlat boshqaruv tizimida xotin-qizlar salmog'i ortib bormoqda. Bu esa kelajakda mamlakat hayotida xotin-qizlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishda, boshqaruvda insoniy munosabatlarga ko'proq e'tibor qaratishiga hamda gender tamoyillarini yanada barqarorlashtirishga zamin yaratadi. Yangi O'zbekiston Renessans ostonasida yangi ilmiy ishlanmalarga, ilmiy asoslangan taklif va tahlillarga tayanish orqali maqsadiga yetishishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligining birinchi kunlaridan boshlab, inson huquqlari bo'yicha dunyo hamjamiyati tomonidan qabul qilingan bir qator xalqaro hujjat va dasturlarga rasmiy ravishda qo'shildi. 1992-yil 9-dekabrda “Bola huquqlari Konvensiyasi”, 1995-yil 6-mayda “Onalikni himoyalash to'g'risidagi 103-Konvensiya”, “Ayollarga nisbatan kamsitilishlarga barham berish to'g'risida deklaratsiya”, “Ayollarning siyosiy huquqlari to'g'risida Konvensiya”, “Ta'lim sohasidagi kamsitilishlarga qarshi Konvensiya” va boshqa xalqaro hujjatlar ratifikatsiya qilindi⁵. Davlatimiz rahbari 2019-yil 7-martdagi “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaroriga ko'ra, xotin-qizlarni turmushda, ish joylarida, ta'lim muassasalarida taz'yiqlar va zo'ravonlikdan himoya qilish choralari ko'rilgan.

Jamiyatda ijtimoiy-siyosiy faol bo'lgan ayollar jahon adabiyotida ham uchraydi. G'arbning o'ziga xos bo'lgan faol ayollar obrazini ko'rishimiz mumkin. Masalan, ingliz adabiyotida Sharlotta Brontening “Jeyn Eyer” romanidagi Jeyn Eyer obrazi, Margaret Mitchellning “Shamolda qolgan hislarim” asarlaridagi Skarlett O'hara kabi obrazlari ham lider ayollar obrazi sifatida tasvirlangan. Ular xalq g'ami bilan kurashuvchan, ijtimoiy faol ayollar hisoblanadi. Rus adabiyotida Pushkin adabiy aholisiga mansub ayollarning ilohiy go'zalligini va Lev Tolstoy maftunkor ayollar obrazlarini yaratishgan.

O'zbek mumtoz adabiyotda xotin-qizlar himoyasi, ularning baxt-saodati uchun eng ko'p asarlar yozgan ulug' zot – Alisher Navoiydir. Uning dostonlarida yaratilgan ijtimoiy faol ayol-qizlar – Shirin, Mehinbonu, Layli, Dilorom kabilar dunyo adabiyoti xotin-qizlar obrazi ichida eng mukammal namunalar hisoblanadi. Ijtimoiy faol bo'lgan ayollarni inson, ona va rafiqqa sifatida ardoqlab, ularning go'zalligi, jozibasi hamda boy ma'naviy dunyosini yaratar ekan, hukmdor ayollar siymosiga ham butun e'tiborini qaratadi. Shuningdek, ijtimoiy hayotda faol bo'lgan xotin-qizlarning sifatlarini, xarakterlarini ochib beradi. XV asrda buyuk shoirimiz Navoiyning “Xamsa”, “Tarixi Muluki Ajam” hamda boshqa asarlarida uchraydigan hukmdor va ma'rifatparvar, faol xotin-qizlar jamiyatga o'z hissasini qo'shgan, shoir o'sha davrda erkak va ayol munosabatlariga katta e'tiborini qaratgan. Bundan tashqari, xotin-qizlarning ilm olishi,

⁴ Mirziyoyev Sh.O 'zbekiston Respublikasi oliy Majlisi Senatining yigirmanchi yalpi maslisidagi nutqi//Xalq so 'zi.- №127(7357)22.06.2019.

⁵ Inson huquqlari sohasida O'zbekiston Respublikasi qoshilgan xalqaro hujjatlar// Demokratlashtirish va inson huquqlari.-№2-Toshkent:-2003, B.57-59.

kasb-hunar egallashi, Layli va uning kanizaklari xususiy maktabda o‘qishi, Shirin, Mehr, Ravshanak kabi malikalarning liderlik qobiliyati, Mehinbonu, Bonu, Chin go‘zali, Humoy, Turonduxt, Ozarmduxt kabi xotin-qizlarning davlatni boshqarishdagi mahorati, tadbiri va janglarda ko‘rsatgan mislsiz mardligi yuksak darajada ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Shu bilan birga, Navoiy adabiy-ilmiy asarlaridagi ayollarning davlatni boshqarish, ilm-ma‘rifatni, diniy-dunyoviy bilimlarni egallash salohiyatini, ayol-qizlarni qo‘llab-quvvatlanganini yorqin misollar orqali ko‘rsatishga ham harakat qilgan. Navoiy “Xamsa” asarida hukmdor ayollar, malikalar siymosini yaratadi. Ilm-fan, san’at rivojidan tashqari, Navoiy davlat boshqaruvida ham fikrlarini ilgari suradi. Ayniqsa, uning “Farhod va Shirin” dostonida hukmdor Mehinbonu, malika Shirin kabi ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi faolligini, jamiyat va millatning taraqqiyotini, ilm va ma‘rifat bobida ijtimoiy hayotdagi o‘rnini ko‘rishimiz mumkin.

Shuningdek, Navoiy ayollarning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy faolligini oshirish masalasini davlat siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida belgilaydi. Shoir Mehinbonuni ta’riflaganda davlat arbobi, jiddiy aql sohibasi deb izohlaydi:

*Mehinbonu donishparvar erdi,
Bilik ahliga shohi sarvar erdi.*

*Ul o‘n qizkim o‘n ishda erdi mohir,
Tutib har qaysi bir xonu javohir*

*...Ki bu kishvardakim rashki jinondur,
...Bukun ismatpanohi hukmrondur.*

*...Agarchi soya solmas boshig‘a toj,
Va lekin tojvarlardin olur boj⁶.*

(Jannatlarni rashkini keltiruvchi mamlakatda ismati dunyo –hukmrondir. Garchi u boshqa katta hoqonlarday boshiga toj qo‘ymasada, ko‘p toj egalari unga boj beradi)

Mehinbonu adolat homiysi, oqila malika sifatida ta’riflanadi. Xalq farovonligi, obodonchiligi yo‘lida odilona siyosat o‘rnatadi. Mehinbonu xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlaydi. Navoiy Mehinbonuning ilmparvar, ilm homiysi sifatida yana bir yuksak fazilatini ulig‘laydi.

Mehinbonu Navoiy yaratgan hukmdor ayollar obrazlari ichidagi eng faol, eng oqila va eng adolatli malika hisoblanadi. Shuningdek, Mehinbonu obrazini yaratar ekan, unga haqiqiy hukmdor ayol qiyofasini beradi. Navoiy Mehinbonuni Xisrav Parvez elchilarini diplomatik munosabatda kutib olishini siyosatdon va g‘oyatda bilimdon ayol timsoli sifatida gavdalantiradi. Bu bilan Mehinbonuni hukmdor ayol, huquqiy bilim egasi va insonparvar ijtimoiy faol ayoligini namoyon etadi.

*Ko‘ray e‘zoz ilakim mehmondur,
Ulug‘ erdin etishgan kordondur, -*

deb elchilarni hurmat bilan kutib olishi uning siyosiy rahbarlik qobiliyati diqqatga sazovorligini bildiradi. Bundan tashqari Mehinbonu Shirinning Xusravga rad javobini elchiga etkazish bilan

⁶Alisher Navoiy. MAT. Farhod va Shirin. 8-jild. – Toshkent: Fan, 2000. – B. 272 .

ikki davlat o'rtasidagi munosabatga putur etkazmaslikka harakat qiladi. U o'ylab, mulohaza bilan javob beradi:

*Tuzub man tongla jashni xisravona,
Qilay elchini uzre deb ravona.⁷*

Elchilar Bonuning shohona taxt va bu taxtga loyiq dabdaba, hushyorlik va odoblarni ko'rib, chindan ham, toj-u taxt Bonuga loyiq deb topishadi.

Islom olami sharqona munosabatlarga ko'ra, ayollarni ardoqlagan. Ammo jamiyat o'zgargani sayin xotin-qizlarning haq-huquqlariga e'tibor kam bo'lganini sezishimiz mumkin. Lekin Navoiy o'sha davrda ham ayollarning aql va matonatda, go'zallik va jasoratda, ijtimoiy hayot va siyosatda erkaklar qatorida bo'la olishini asarlarida isbotlagan. U ayollar obrazlarini pokiza qalb, chin sevgi, xalq farovonligi, yurtga muhabbati, yovuzlikka nafrati jihatidan mukammal ayol qilib yaratib, Layli, Dilorom, Mehr kabi qizlar go'zallik, olijanoblik, sevgi, sadoqat, poklik va kamolot timsollarini o'zbek qizlariga namuna qilib ko'rsatgan. Shoir musulmon maktablarida qizlarning o'qishi, falsafa, tibbiyot va adabiyot kabi ilmlarni egallashini xohlaydi. Ayollarni diniy va dunyoviy bilim egasi bo'lishini, orifa ayollarni ma'rifatparvar, hukmdor ayollarni adolatli davlat arbobi sifatidagi ijtimoiy faol ayol kabi ko'rishni xohlaydi. Ayol deganda odatda, ko'z oldimizda pokligi-yu go'zalligini o'zida jamlagan ibo-hayoli, nozik malak siymo gavdalanadi. Ammo Navoiy asarlarida ayolning erkaklar eplay olmaydigan jang harakalarini ham ko'rishimiz mumkin. Shoir yaratgan mukammal va faol ayol-qiz obrazlari qizlarimizni olijanob fazilatlar, insonparvarlik, vatanparvarlik va ma'rifatparvarlik, mardlik va xalq ishiga sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Navoiy aynan o'zi yashagan jamiyatda ayollarning huquqlari kamsitilishiga qarshi bo'lgan. Zero jamiyatdagi bunday holat insoniyatning barqaror taraqqiyoti va farovon kelajagi kafolatidir. Shu bois Navoiy kishilik jamiyatida bu qadriyatni yuksak e'zozlagan. Shoir davlat boshqaruvida ham ayollar faol ishtirok etganini ko'rsatgan. Bilim va tajribasi yetarli bo'lgan hukmdor ayollar siyosatni tog'ri olib borgan va davlatni odilona boshqargan, buni Navoiy o'z asarlarida yorqin ifodalagan. Asarlarida hukmdor ayollarning yurt tinchligi uchun qayg'urishi xalq farovonligini ta'minlagan.

Yangilanayotgan O'zbekistonda qonun va qarorlarining ijrosini ta'minlashda, ayol, oila, farzand va nikoh borasida, huquqiy sohada ayollarning o'rni alohida e'tiborga loyiqdir. Xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan, siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilmfan sohalarida namoyon bo'ladigan muhim ijtimoiy ko'rinishi hisoblanadi. Shu jihatdan olganda, gender tushunchasi faqat ayollar manfaatlarini ifodalamaydi, balki, har ikki jins vakillarining o'z orzu va maqsadlari sari dadil odimlashi, hayot sifatini oshirish uchun bir xil imkon berish kerakligini anglatadi. Ayol huquqlarini himoya qilish jamiyatning oliy maqsadi bo'lishi kerak. Gender tenglik masalasida Shimoliy Yevropa mamlakatlari Islandiya (87%), Norvegiya (84%), Finlandiya (83%) va Shvestiya (82%), Nukaragya (80%), Yangi Zelandiya (79%), Irlandiya (79%) va Germaniya (78%) o'rin olgan.⁸ O'zbekistonda ham gender tengligi samarali iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Yevropa davlatlarida xotin-qizlarga butunlay yangicha e'tibor bilan qarashmoqda. Ya'ni davlat boshqaruvida ularning rolini kichaytirmoqda. Bugungi kunda davlatlar ichida Yevropa jahonda ayollarning davlat

⁷Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989. – B. 198.

⁸ www.weforum.org. Global Gender Gap Index.

boshqaruvida yetakchilik qilishini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, Norvegiya, Islandiya va Serbiyada hukumat boshqaruvida ayollar davlat boshida yoki turli vazirliklarda ishlab kelishmoqda. Osiyo va Afrika mamlakatlarida Namibiya, Myanma va Bangladeshda ham ayollarni hukumatni boshqaruvda ko‘rishimiz mumkin. Bugungi kunga kelib Ispaniya, Finlandiya va Fransiya kabi davlatlar boshqaruv lavozimlarida ayollarning ulushi 50% tashkil etmoqda. Avstriya, Belgiya va Qo‘shma Shtatlar ham hukumat tarkibidagi ayollar soni 2017-yildan beri sezilarli oshgan, ushbu ko‘rsatgich 29% dan ko‘proqni qayd etib kelmoqda. Shuningdek, Vengriya, Koreya va Portugaliya davlatlarida ayollar ulushi esa 18% ni tashkil qilmoqda. Ayollar yaxshi hayot va adolatli jamiyatni orzu qiladilar, kelajakka umid ko‘zi bilan qaraydilar.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, O‘zbekistonda xotin-qizlarga oid davlat siyosatini qo‘llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarni keng jamoatchilikka yetkazish hamda targ‘ib qilish zarur. Jamiyatda siyosiy faol, yetuk ma‘naviyatli xotin-qizlar rolini kuchaytirishda, siyosiy jarayonda va davlat boshqaruvidagi faolligini quyidagi omillar orqali oshirish takliflarini berish mumkin:

- davlat qarorlarini qabul qilishda ayollarning erkaklar bilan tengligi,
- ayollarning boshqaruv tizimida ishtirokini faollashtirish,
- ayol-qizlarning siyosiy jarayonlardagi ishtiroki va ayol yetakchilarning o‘rnini kuchaytirish.

Ayollar siyosiy faol bo‘lishlari uchun mamlakatimizda barcha shart-sharoitlar mavjud. Bugungi kunda ayollar siyosiy jarayonda saylovchilarning eng muhim qismi sifatida ishtirok etishmoqda. BMT ga a‘zo davlatlardan 120 tadan ortig‘ida gender kvotalari mavjud. Markaziy Osiyoda Qozog‘iston, Qirg‘iziston va O‘zbekistonda siyosiy partiyalar tomonidan ko‘rsatilgan nomzodlarning umumiy sonidan ayollar uchun 30% li kvotalar qonuniylashtirilgan. O‘zbekistonda 2024-yilda saylov kodeksining 70 va 91-moddalariga ayollar soni siyosiy partiyadan ko‘rsatilgan deputatlikka nomzodlar umumiy sonining kamida 40% ni tashkil etish belgilandi. Qonunchiligimizda belgilangan ayol nomzodlar bo‘yicha 40% lik talabga barcha partiyalar to‘laqonli amal qilshdi. Bu esa yurtimizda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi o‘rnini mustahkamash, davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirishga zamin bo‘ladi. Mamlakatimizda “Tadbirkor ayol” O‘zbekiston ishbilarmon assostiyastiyasi o‘z bag‘rida 15 mingdan ortiq ishbilarmonlarni birlashtirib turib, yangi ish o‘rinlarini yaratishda ko‘maklashmoqda. O‘zbekiston – Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilayotgan bir paytda, xotin-qizlar qanchalik salohiyatli, bilimli, ishbilarmon va siyosiy faol bo‘lsalar jamiyat yanada taraqqiy etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati.5 jildlik. J.4. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2020. – B. 326.
2. Karimov I. O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda. – Toshkent: O‘zbekiston, 2000. – B.19.
3. Mirziyoyev Sh.O ‘zbekiston Respublikasi oliy Majlisi Senatining yigirmanchi yalpi maslisidagi nutqi//Xalq so‘zi.-№127(7357)22.06.2019.
4. Inson huquqlari sohasida O‘zbekiston Respublikasi qoshilgan xalqaro hujjatlar// Demokratlashtirish va inson huquqlari.-№2-Toshkent:-2003, B.57-59.
5. Alisher Navoiy. MAT. Farhod va Shirin. 8-jild. – Toshkent: Fan, 2000. – B. 272 .